

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444721>

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В.М. Воронков,

студент 2 курса, напр. «Юриспруденция»

Н.Н. Харитонова,

научный руководитель,

ЧОУ ВО «Институт управления» (филиал),

г. Иваново

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы реорганизации юридических лиц. Выбор одной из форм реорганизации участниками гражданского оборота обусловлен попыткой оптимизировать модель управления бизнесом в организации, повысить инвестиционную привлекательность, разрешить корпоративный конфликт, объединить или обособить активы нескольких компаний с целью достичь положительных результатов и др.

Ключевые слова: государство, гражданское право, правовое регулирование, предпринимательство, реорганизация

PROBLEMS OF REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES

V.M. Voronkov,

2nd year student, ex. "Jurisprudence"

N.N. Kharitonova,

scientific director,

Private educational institution of higher education "Institute of Management" (branch),

Ivanovo

Abstract: This article deals with the problems of reorganization of legal entities. The choice of one of the forms of reorganization by the participants in civil turnover is due to an attempt to optimize the business management model in the organization, to increase investment attractiveness, to resolve a corporate conflict, to combine or separate the assets of several companies in order to achieve positive results, etc.

Keywords: state, civil law, legal regulation, entrepreneurship, reorganization

Юридические лица в настоящий момент являются главными участниками гражданского оборота. Именно они производят большую часть товаров и услуг, являются главными налогоплательщиками. В условиях развития рынка в нашей стране и все возрастающего желания субъектов гражданских правоотношений обезопасить себя и свои материальные средства правовыми способами, наибольшую актуальность приобретают вопросы регулирования создания и реорганизации юридических лиц, процедура реорганизации юридических лиц должна соответствовать современным условиям управления и организации бизнеса, чтобы эффективно взаимодействовать с кредиторами и в ходе реорганизации [1, 2].

В настоящее время для юридических лиц становится характерным стремление использовать различные правовые способы, чтобы эффективно построить бизнес, поэтому является важным изучить вопросы, касающиеся реорганизации юридических лиц. Выбор одной из форм реорганизации участниками гражданского оборота обусловлен попыткой оптимизировать модель управления бизнесом в организации, повысить инвестиционную привлекательность, разрешить корпоративный конфликт, объединить или обособить активы нескольких компаний с целью достичь положительных результатов и др.

До середины 90-х годов вопросы правового регулирования отношений по реорганизации юридических лиц не находили самостоятельного выражения в научных трудах специалистов. Некоторые актуальные проблемы реорганизации затронуты в работах, посвященных юридическим лицам в целом. При переходе к рыночным отношениям и с появлением новых организационно-правовых форм юридического лица, а также форм реорганизации юридических лиц, процедуре реорганизации юридических лиц стало уделяться значительно больше внимания [3].

Проблемы реорганизации в научной и учебной литературе освещаются в основном наглядно. Большинство ученых рассматривают реорганизацию как способ прекращения деятельности, а не как самостоятельное явление. Следствием такого подхода является слабость исследования понятия, характера и признаков реорганизации как правового явления. Между тем, применение процедур реорганизации свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем, таких как:

- порядок распределение прав и обязанностей, а также имущества реорганизованного лица между правопреемниками;
- защита интересов кредиторов, участников и работников реорганизуемого предприятия;

– дифференциация отдельных видов реорганизации и аналогичных правовых явлений.

Изменения, произошедшие в последнее время в области законодательного регулирования процесса государственной регистрации юридических лиц – введение в действие Закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которым кардинальным образом изменен действовавший ранее порядок, вызывают необходимость научной разработки надлежащего порядка реорганизации юридических лиц, отвечающего современным потребностям общества.

С помощью института реорганизации сохраняется стабильность гражданского оборота, обеспечивается правопреемство по всему комплексу прав и обязанностей в отношении третьих лиц, а как следствие – прочность договорных связей; максимально гарантируются права кредиторов; отпадает необходимость уплаты дополнительных налогов; сокращаются временные издержки, производительный капитал остается цельным, не дробится между участниками юридического лица и не изымается из сферы производства. В итоге использование механизма реорганизации приводит к достижению значительного организационного и финансового эффекта. Однако эта правовая сфера недостаточно исследована в научной литературе.

Действующее гражданское законодательство не определяет, что такое реорганизация юридического лица, определяя лишь формы реорганизации [4].

В настоящее время не только не выработано понятие реорганизации юридических лиц, но нет даже единого направления для определения данного понятия [4].

Цивилистическая наука не уделяет должного внимания рассмотрению понятия и значения реорганизации в частном праве. Это представляется недопустимым, учитывая огромное практическое значение реорганизации в гражданском обороте [4].

Много проблем возникает и в случае неправильно выбранного вида реорганизации. Практика показывает, что руководство компании никакого представления не имеет о положении дел своей организации. Они это узнают только уже в процессе реорганизации, вид которой, часто, менее благоприятно скажется на положении всех заинтересованных лиц [4].

Итак, ГК РФ в ч. 2 статьи 218 приравнивает реорганизацию к универсальному правопреемству. Содержание статьи 1093 ГК РФ, указывает на реорганизацию как один из способов прекращения юридического лица [5].

Очень много противоречий и вопросов возникают и в связи с внесениями изменений в ГК РФ и другие нормативно-правовые акты. Российское право не дает учредителям юридических лиц быть уверенными в

том, что их решение реорганизовать компанию в целях повышения конкурентоспособности или других причин такого решения не приведет к ухудшению положения дел в связи с юридическими тонкостями этого процесса [5].

Статья 60 ГК РФ однозначно не определяет, вплоть до какого момента подлежат рассмотрению и кем удовлетворяются требования кредиторов реорганизуемого юридического лица о прекращении или досрочном исполнении обязательств и возмещении убытков.

Согласно этому можно предложить следующие изменения.

Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является юридическое лицо, и возмещения убытков.

Требования о прекращении или досрочном исполнении обязательства и о возмещении убытков могут быть предъявлены реорганизуемому юридическому лицу до момента государственной регистрации нового юридического лица [6].

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица в течение трех дней с момента принятия решения о реорганизации, но не позднее подачи заявления на государственную регистрацию [6].

Поскольку юридическое лицо может заниматься экономической деятельностью в период осуществления государственной регистрации, у него могут появиться новые активы, должен составляться второй передаточный акт после завершения государственной регистрации.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности юридического лица в соответствии с передаточным актом, составленным после завершения государственной регистрации.

В законодательстве отсутствуют нормы об основаниях признания реорганизации юридических лиц недействительной.

Перечень злоупотреблений правом, согласно ст. 10 ГК РФ, не является исчерпывающим, поскольку предусмотреть все возможные формы злоупотребления правом не представляется возможным. Однако данной нормы явно недостаточно для того, чтобы эффективно бороться со злоупотреблением правом, поскольку в данном случае недобросовестное лицо только лишается судебной защиты прав, которые он употребил во зло [7].

Можно признавать действия по передаче имущества в ходе недобросовестной реорганизации сделками, что позволит применить к этим

действиям нормы ГК РФ о недействительности сделок, признавать такие сделки действительными и осуществлять реституцию [7].

Таким образом, проведенный анализ показал, что в теории права отсутствует полное и всеобъемлющее понятие такого важного и сложного процесса, как реорганизация юридических лиц. Более того, в настоящий момент отсутствуют единые подходы в определении сущностных и характерных черт этого процесса, что затрудняет в свою очередь применение норм гражданского законодательства, регулирующих процедурные вопросы, связанные с различными видами реорганизации. А соблюдение указанных рекомендаций позволит обеспечить защиту интересов кредиторов, укрепит стабильность гражданского оборота и стабилизирует имущественное положение всех юридических лиц.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 14.11.2020).

[2] Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 14.11.2020).

[3] Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 2-е изд. / В.А. Белов. – М.: ЦентрЮрИнфоР, 2014. – 265 с.

[4] Брагинский М.И. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран западной Европы. / М.И. Брагинский, Т.М. Медведева, А.В. Тимофеев. – М., 2015. – 75 с.

[5] Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / Д.В. Жданов. – М.: Лекс-Книга, 2012. – 303 с.

[6] Кулаева В.А. Исследование проблем правового регулирования реорганизации юридического лица по законодательству Российской Федерации. / В.А. Кулаева, В.В. Смирнова. // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности. XII Международная конференция и X. – 2019. – 99-102 с.

[7] Федотова Ю.Ю. Правопреемство при реорганизации юридического лица: пробелы в законодательстве и пути решения. / Ю.Ю. Федотова. // Экономический рост как основа устойчивого развития России. Сборник

научных статей 4-ой Всероссийской научно-практической конференции. – Курск, 2019. – 309-312 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Civil Code of the Russian Federation (part one) dated 30.11.1994 No. 51-FZ (as amended on 31.07.2020) [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (date of access: 11/14/2020).

[2] Federal Law "On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs" dated 08.08.2001 N 129-FZ (last edition) [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (date of access: 11/14/2020).

[3] Belov V.A. Singular succession in obligation. 2nd ed. / V.A. Belov. - М.: TsentrYurinfoR, 2014. – 265 p.

[4] Braginsky M.I. Reorganization and liquidation of legal entities under the laws of Russia and Western European countries. / M.I. Braginsky, T.M. Medvedeva, A.V. Timofeev. - М., 2015. – 75 p.

[5] Zhdanov D.V. Reorganization of joint stock companies in the Russian Federation. 2nd ed., Rev. and add. / D.V. Zhdanov. - М.: Lex-Kniga, 2012. – 303 p.

[6] Kulaeva V.A. Study of the problems of legal regulation of the reorganization of a legal entity under the legislation of the Russian Federation. / V.A. Kulaeva, V.V. Smirnov. // Modern information technologies in education, science and industry. XII International Conference and X. - 2019. – 99-102 p.

[7] Fedotova Yu.Yu. Succession in the reorganization of a legal entity: gaps in legislation and solutions. / Yu.Yu. Fedotov. // Economic growth as the basis for sustainable development in Russia. Collection of scientific articles of the 4th All-Russian scientific-practical conference. - Kursk, 2019. – 309-312 p.

© В.М. Воронков, 2020

Поступила в редакцию 13.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Воронков В.М. Проблемы реорганизации юридических ЛИЦ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 166-171. URL: <https://ip-journal.ru/>